

MILLIY TARBIYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH SHAKLLARI (ma’ruza shakli misolida)

*Almuratova Gulbaxor Mansur qizi,
JDPU 2-kurs tayanch doktoranti*

Annotatsiya: Maqolada milliy tarbiya tizimini takomillashtirishning samarali shakllari ko‘rib chiqiladi. U an’anaviy xalq pedagogikasi, jadidchilik ta’limoti va zamonaviy pedagogik texnologiyalar integratsiyasi orqali boyitiladi. Takomillashtirilgan tizim milliy o‘zlikni shakllantirish va pedagogik kompetensiyani rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kirish so‘zlar: Milliy tarbiya, jadidchilik, an’anaviy tarbiya, pedagogik texnologiyalar, oliy ta’lim, milliy o‘zlik.

Аннотация: В статье рассматриваются эффективные формы совершенствования системы национального воспитания. Она обогащается через интеграцию традиционной народной педагогики, идей джадидизма и современных педагогических технологий. Совершенствованная система способствует формированию национальной идентичности и развитию педагогической компетентности.

Ключевые слова: национальное воспитание, джадидизм, традиционное воспитание, педагогические технологии, высшее образование, национальная идентичность.

Abstract: The article examines effective forms of improving the national education system. It is enriched through the integration of traditional folk pedagogy, Jadidist educational ideas, and modern pedagogical technologies. The enhanced system promotes the formation of national identity and the development of pedagogical competence.

Keywords: national education, Jadidism, traditional education, pedagogical technologies, higher education, national identity.

Globalashuv, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi hamda ijtimoiy-madaniy transformatsiyalar sharoitida yosh avlodning milliy o‘zlikni anglash, ma’naviy-axloqiy qadriyatlarga sodiqlik va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy ta’lim tizimida bilim berish bilan bir qatorda, shaxsni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash, uning milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan dunyoqarashini shakllantirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Mamlakatimizda ta’lim va tarbiya tizimini modernizatsiya qilish jarayonlari, xususan, ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish, yoshlarni vatanparvarlik, milliy g‘urur va ijtimoiy faollik ruhida tarbiyalashga qaratilgan konseptual yondashuvlar ilgari surilmoqda.

Milliy tarbiya tizimi tarixiy ildizlarga ega bo‘lib, u xalq pedagogikasi, mumtoz meros hamda jadidchilik ta’limotlari asosida shakllangan. Xususan, Abdulla Avloniy, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat kabi jadid mutafakkirlar ta’lim-tarbiya jarayonini milliy uyg‘onish va ijtimoiy taraqqiyotning asosiy omili sifatida talqin etganlar. Ularning qarashlarida tarbiya shaxs kamolotining bosh mezoni sifatida e’tirof etilib, millat ravnaqi bilan bevosita bog‘langan.

Biroq bugungi kunda milliy tarbiya tizimini amalga oshirish shakllari ko‘pincha an’anaviy yondashuvlar doirasida qolib ketmoqda, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, innovatsion metodlar va raqamli vositalar bilan yetarli darajada integratsiyalashmagan. Natijada milliy tarbiya mazmuni bilan uning amaliy shakllari o‘rtasida muayyan tafovut yuzaga

kelmoqda. Shu bois milliy tarbiya tizimini zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida takomillashtirish, uning samarali shakllarini aniqlash va metodik jihatdan asoslash zarurati tugʻilmoqda.

Ayniqsa, oliy taʼlim tizimida boʻlajak pedagoglarning milliy tarbiya kompetentligini shakllantirish, jadidchilik taʼlimotlari asosida innovatsion metodlarni qoʻllash, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish orqali tarbiyaviy jarayonni boyitish masalasi alohida ilmiy izlanishni talab etadi.

“Tarbiya qoidasi-pedagog taʼlim va tarbiya jarayonini yaxshiroq tashkil etish maqsadida foydalanadigan boshlangʻich holat, rahbarlik asosidir.” Tarbiya qoidalari oʻqituvchi tarbiyachilarga yoʻl yoʻriq koʻrsatuvchi qoidalar boʻlib hisoblanadi, yangi kishini shakllantirish vazifalari bilan belgilanadi[1]. Bu pedagogik jarayonni ilmiy asosda, maqsadli va izchil tashkil etishga xizmat qiluvchi metodologik tamoyillardir. Ular oʻqituvchi faoliyatini yoʻnaltiradi hamda shaxsni har tomonlama shakllantirish vazifalaridan kelib chiqadi. Shu jihatdan tarbiya qoidalari pedagogik faoliyatning nazariy asosi va amaliy yoʻl-yoʻriq koʻrsatuvchi mezon hisoblanadi.

Tarbiya - umumiy pedagogik jarayon boʻlsa, milliy tarbiya uning tarkibiy boʻlimidir. Milliy tarbiya mazmunini millatning tarixi, qadriyatlari va maʼnaviy merosi asosida boyitadi va shaxsning milliy oʻzligini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois milliy tarbiya tarbiyaning eng muhim yoʻnalishlaridan biri sifatida shaxs kamolotining asosi hisoblanadi.

Milliy tarbiya esa inson shaxsini shakllantirishda milliy – madaniy meros va qadriyatlardan foydalanish, har bir shaxsning maʼnaviyatiga oʻziga xos milliy yoʻnalish berishga harakat qilishdir. Tarbiya koʻrgan kishilar umuminsoniy qadriyatlarni qanchalik oʻzlashtirmasinlar, ular hamma vaqt muayyan millatning vakili boʻlib qolaveradilar. Millatlar qanchalik yaqinlashmasin ularning vakillari oʻz maʼnaviy kamoloti bilan bogʻliq boʻlgan tarbiyaning oʻziga xos milliy usullari, mazmuni va yoʻnalishi ham takomillashib boraveradi.

“Milliy tarbiya tizimi – bu oʻzbek xalqining oʻziga xos milliy- madaniy feʼl -atvori, axloq qoidalari va milliy istiqlolning tarbiyaviy talablariga asoslanuvchi, xalq hayotining barcha jabhalari bilan chambarchas bogʻliq, yangi- barkamol avlodni shakllantirishning pedagogik jarayonidir”[2].

Milliy tarbiya - shaxsni uning milliy qadriyatlari, urf-odatlar va maʼnaviy merosiga mos ravishda shakllantirish jarayonidir. U nafaqat shaxsning maʼnaviy va axloqiy rivojlanishini, balki uning jamiyatdagi oʻrnini mustahkamlashni ham taʼminlaydi. Bugungi kunda milliy tarbiya jarayoni umuminsoniy tarbiyaviy meʼyorlar bilan uygʻunlashib, har bir xalqning oʻziga xos madaniyati va tarbiyaviy anʼanalari orqali boyitilmoqda. Shu jihatdan, milliy tarbiya-tarbiya tizimining qalbidir, shuningdek, shaxsni milliy oʻzlik va madaniy meros bilan bogʻlaydigan koʻprikdir.

Maʼlumki, milliy tarbiyada milliy qahramonlar, Davlat arboblari donishmandlarning turmush tarzi, ilohiy va muqaddas kitoblardagi inson tarbiyasiga oid (bola tarbiyasiga oid rivoyatlar, hikoyalar, hikmatlar va shu kabilar) didaktik materiallar qimmatli manba boʻlib hisoblanadi. Donishmandlarning ibratli turmush tarzi, hayotiy pand nasihatlar xalq pedagogikamizning asosini tashkil etadi. Ota – bobolarimizning asosini tashkil etadi. Ota-bobolarimizning har bir purmano fikri avloddan avlodga sayqallashib bizgacha yetib kelmoqda. Ular milliy tarbiyada muhim maʼnaviy didaktik asos boʻla oladi.

“Milliyliksiz insoniyat mantiqiy mavhumlikka, mazmuni yoʻq soʻzga, maʼnosi yoʻq tovushga aylanib qoladi.”[3] Milliylilik oʻz-oʻzidan shakllanmaydi, uni bola ongiga singdiradigan narsa — milliy tarbiya. Milliylilik oʻzi nima? Milliylilik - muayyan xalq, millatga xos boʻlgan,

uning boshqalardan farqini ko'rsatuvchi xususiyatlar majmui. Milliylik millatning tarixi, qadryatlari, an'analari, ma'daniyati, yashash tarzida yaqqol nomoyon bo'ladi.

Bu borada milliy tarbiyani shakllantirishda ta'lim jarayonida qo'llaniladigan tarbiyaviy shakllar alohida ahamiyat kasb etadi. Talim jarayonidagi tarbiyaviy shakllar nafaqat bilim berishga, balki talabalarga milliy qadryatlar, vatanparvarlik, ijtimoiy ma'suliyat va ma'naviy yetuklikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Jadidchilar ta'limotida ham ta'lim va tarbiya bir – biridan ajralmas jarayon sifatida talqin etilgan bo'lib, Avloniy, Fitrat va Behbudiy, Ibrat asarlarida dars jarayonining tarbiyaviy imkoniyatlariga alohida urg'u berilgan.

Pedagogika oliy o'quv yurtlarida ham uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarida faoliyat olib borayotgan o'quv muassasalarida bo'lgani kabi ma'ruzalar nazariy bilimlarni berishning asosiy shakli hisoblanadi. Ma'ruza o'zida didaktik masalalarning muayyan to'plamini tashkil etadi. Ular qanchalik ko'p bo'lsa, o'qituvchining mahorati shunchalik yaqqol nomoyon bo'ladi. Maruzaning quyidagi turlaridan foydalanishimiz mumkin. Kirish maruzasi, axborot -maruzasi, tanishtiruv-ma'ruzasi, muommoli-maruzasi, binar-maruzasi, konferensiya. Maruzasi tarkibiga kiruvchi muhokama, suhbat, o'yin, tortishuv kabi pedagogik texnologiyalar yordamida ularning samaradorligi oshadi.

Nomlari qayd etilgan ma'ruzalar muayyan metodik maqsadlarni amalga oshirishni nazarda tutadi. Chunonchi, qiziquvchanlik, emotsional psixologik muhitni yaratish; muntazam idrok etish, mustaqil faoliyatni faollashtirish; muommoli – izlanish vaziyatini yuzaga keltirish; kommunikativ vaziyatlarni yaratish; talabalarning o'zlarini nomoyon etishlari uchun sharoit yaratish; rag'batlantirish, mukofotlash, maqtash kabidir.

Demak oliy ta'lim muassasalarida tashkil etilayotgan ma'ruza mashg'ulotlari milliy tarbiyani talabalarga singdirishning asosiy va yetakchi pedagogik shakllaridan biri hisoblanadi. Chunki ma'ruza jarayonida talabalarga nafaqat nazariy bilimlar yetkaziladi, balki milliy qadryatlar ta'rixiy – madaniy meros, jadidchilar go'yalari ham tizimli va ilmiy asosda izohlanadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilayotgan ma'ruza milliy tarbiya tizimini takomillashtirishning integrativ modeli orqali quydagicha olib boriladi.

(An'anaviy tarbiya – Jadidchilik – Zamonaviy pedagogika uyg'unligi asosida)

Milliy tarbiya tizimini takomillashtirish masalasi zamonaviy pedagogikaning dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib, u tarixiy meros va innovatsion yondashuvlarning uzviy integratsiyasini talab etadi. Mazkur jarayonni talabalarga tushuntirishda Venn diagrammasi asosidagi integrativ modeldan foydalanish metodik jihatdan samarali hisoblanadi. Ushbu model uch asosiy tarkibiy qism — an'anaviy milliy tarbiya, jadidchilik ta'limoti va zamonaviy pedagogik texnologiyalar uyg'unligiga tayanadi.

1. An'anaviy milliy tarbiya. An'anaviy tarbiya xalq pedagogikasi, urf-odatlar, milliy qadriyatlar va ma'naviy meros asosida shakllangan. U shaxsning axloqiy kamoloti, kattalarga hurmat, vatanparvarlik, jamoaviylik va mas'uliyat tuyg'ularini shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur qatlam milliy tarbiya tizimining tarixiy ildizini tashkil etadi va uning ma'naviy asosini belgilaydi.

2. Jadidchilik ta'limoti. Milliy tarbiya tizimining modern bosqichi jadid mutafakkirlari qarashlarida o'z ifodasini topgan. Xususan, Abdulla Avloniy tarbiyani millat istiqboli bilan bog'lab, uni jamiyat taraqqiyotining bosh omili sifatida talqin etadi. Mahmudxo'ja Behbudiy ta'lim va ma'rifatni ijtimoiy islohot vositasi deb biladi. Abdurauf Fitrat esa shaxs tafakkuri va milliy o'zlikni anglashni tarbiyaning markaziy mezon sifatida ko'rsatadi. Jadidchilik qarashlarining ahamiyati shundaki, ular an'anaviy tarbiya mazmunini zamonaviy tafakkur va

ijtimoiy faollik bilan boyitadi. Bu esa milliy tarbiya tizimini faqat qadriyatlarni saqlash vositasi emas, balki taraqqiyot omiliga aylantiradi.

3. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida milliy tarbiya tizimi innovatsion metodlar bilan boyitilishi zarur. Interfaol usullar, muammoli ta’lim, loyiha metodi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari milliy tarbiya mazmunini zamonaviy talablarga mos ravishda yetkazish imkonini beradi. Bu bosqich milliy tarbiyani abstrakt nazariya darajasidan amaliy faoliyat darajasiga olib chiqadi.

Diagrammaning markaziy qismi: Integrativ (birlashtiruvchi) model

Uch doiraning kesishgan qismida “takomillashtirilgan milliy tarbiya tizimi” shakllanadi.

Bu tizim:

- tarixiy ildizlarga tayangan;
- jadidchilik g‘oyalari bilan yangilangan;
- zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan boyitilgan;
- kompetensiyaviy yondashuv asosida amalga oshiriladigan tizimdir

Mazkur model talabalarga milliy tarbiyaning statik emas, balki dinamik va rivojlanib boruvchi tizim ekanligini anglash imkonini beradi.

Ma’ruza tashkil etish metodikasi

Muammoli savol bilan kirish: “Bugungi globallashuv sharoitida milliy tarbiya qanday yangilanishi kerak?”

Diagrammani bosqichma-bosqich to‘ldirish: Har bir doira talabalarning fikrlari asosida shakllantiriladi.

Jadid g‘oyalarni zamonaviy kontekst bilan bog‘lash: Masalan, Avloniy g‘oyasi → ma’naviy immunitet; Fitrat g‘oyasi → tanqidiy tafakkur; Behbudiy g‘oyasi → fuqarolik faolligi.

Yakuniy umumlashtirish: Talabalar bilan birgalikda integrativ modelning nazariy va amaliy ahamiyati aniqlanadi.

Xulosa qilib aytganda milliy tarbiya tizimini takomillashtirishda an’anaviy meros, jadidchilik ta’limoti va zamonaviy pedagogik yondashuvlar uyg‘unligini ta’minlash muhim

metodik shart hisoblanadi. Venn diagrammasi asosidagi integrativ model ma’ruza jarayonini tizimli, tahliliy va interfaol tashkil etishga xizmat qiladi. Natijada talabalarda milliy o’zlikni anglash, ma’naviy barqarorlik va faol fuqarolik pozitsiyasi shakllanishiga metodik zamin yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Asqarova O‘. M. Pedagogika: Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik \ M. Xayitboyev, M.S. Nishonov, O‘zR oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. -“Talqin”, 2008. - 288 b
2. Quronov Muhammad, Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun Dissertatsiyasi ishi. Toshkent-1998. 8-bet
3. Белинский.В.Г. Полн. собр. соч. Т. VIII. -М. 1970. 79 b.
4. Pedagogika: ensiklopediya. 2 jild tuzuvchilar: jamoa - Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti, 2015.
5. Shukurullo Mardonov, Yangi ta’limiy qadriyatlar asosida pedagogik kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish. Toshkent- 2006. O‘zbekiston respublikasi fanlar akademiyasi “Fan” nashriyoti. 90-96 bet